

BOSHLANG'ICH TA'LIMDAGI ZAMONAVIY “4K” MODEL VA UNI SHAKLLANTIRISH AHAMIYATI

Boltayeva Hulkar Mardonqul qizi

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti pedagogika va umumiy psixologiya kafedrası mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15598557>

Annotatsiya. Mazkur maqolada boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabalari uchun “4K modeli” – kreativlik, tanqidiy fikrlash, hamkorlik, va kommunikatsiya ko'nikmalarini shakllantirishning ahamiyati tahlil qilingan. “4K” modeli bo'lajak pedagoglarning zamonaviy ta'lim muhitida samarali faoliyat yuritishiga yordam beradi.

Kalit so'zlar: kreativlik, tanqidiy fikrlash, hamkorlik, muloqot.

Annotation. This article analyzes the importance of developing the “4C” model – creativity, critical thinking, collaboration, and communication skills – for students in initial teacher education. The “4C” model helps future educators effectively function in modern educational environments.

Keywords: creativity, critical thinking, collaboration, communication.

Аннотация. В данной статье анализируется важность развития модели “4К” – креативности, критического мышления, сотрудничества и коммуникативных навыков – для студентов начального педагогического образования. Модель “4К” помогает будущим педагогам эффективно работать в современных образовательных условиях.

Ключевые слова: креативность, критическое мышление, сотрудничество, коммуникация.

Kirish. Hozirgi zamon ta'lim tizimida innovatsion yondashuvlar va zamonaviy o'qitish metodlari muhim ahamiyat kasb etadi. Shu jumladan, boshlang'ich ta'lim yo'nalishida "4K" modeli – kreativlik (creativity), tanqidiy fikrlash (critical thinking), hamkorlik (collaboration), va muloqot (communication) g'oyalarini o'z ichiga oladi. Ushbu model o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasidagi interaktiv va samarali ta'lim jarayonini ta'minlashga qaratilgan bo'lib, ta'lim sifatini oshirish va o'quvchilarning raqobatbardoshligini yuksaltirishga xizmat qiladi.

2. Metodologiya. Zamonaviy boshlang'ich ta'limda “4K” modelining ahamiyatini aniqlash va bu ko'nikmalarni shakllantirishda tahliliy-nazariy yondashuvlar – “4K” modelining mazmuniy asoslari bo'yicha xorijiy va mahalliy, ilmiy va pedagogik manbalar o'rganildi. Har bir kompetensiya (kreativlik, tanqidiy fikrlash, hamkorlik va muloqot) alohida tahlil qilindi, ularning o'zaro bog'liqligi va boshlang'ich ta'limdagi o'rni aniqlandi. An'naviy va zamonaviy dars shakllari :4K” modeli asosida taqqoslab ko'rildi.

Natijalar. "4K" modeli ta'lim jarayonida kreativlik, tanqidiy fikrlash, hamkorlik va muloqot kabi komponentlarni rivojlantirishga urg'u beradi. Har bir komponent o'z navbatida ta'lim jarayonini boyitadi va o'quvchilarning turli vaziyatlarda moslashuvchan va samarali harakat qilish qobiliyatlarini shakllantiradi.

Kreativlik, o'quvchilarning yangi g'oyalar yaratish va mavjud muammolarga noan'anaviy yechimlar topish qobiliyatini rivojlantirishni o'z ichiga oladi. Bu jarayon ularning ijodiy fikrlashini faollashtiradi.

Tanqidiy fikrlash, talabalar o'z bilimlarini tahlil qilish, mantiqiy xulosalar chiqarish va ma'lumotlarni baholash qobiliyatlarini oshirishga yordam beradi. Bu komponent, shuningdek, o'quvchilarning argumentlash qobiliyatini ham takomillashtiradi.

Hamkorlik, turli g'oyalarni birlashtirish va jamoa bo'lib ishlash orqali muammolarni hal etishni o'z ichiga oladi. Bu, o'z navbatida, o'quvchilarning ijtimoiy moslashuvchanligini va jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Muloqot, o'quvchilarning o'z fikrlarini ravon va aniq ifodalash qobiliyatini shakllantirish bilan birga, boshqalar bilan samarali aloqa o'rnatish ko'nikmalarini ham yaxshilaydi.

Boshlang'ich ta'limda "4K" modelini qo'llash, o'quvchilarning turli ko'nikmalarini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Bu model orqali o'quvchilar nafaqat bilim olishadi, balki bu bilimlarni amaliyotda qo'llay olish qobiliyatini ham rivojlantiradilar. Shuningdek, bu yondashuv o'quvchilarni kelajakda kutilayotgan murakkab muammolarga yechim topishga tayyorlaydi va ularni doimiy o'rganishga undaydi.

4.Munozara. Boshlang'ich ta'limga 4K modelining integratsiyalashuvi o'quvchilarni aksariyat kasbiy va shaxsiy sharoitlarda tobora ko'proq talab qilinadigan muhim hayotiy ko'nikmalarga ega qiladi. Ushbu ko'nikmalarni o'quv dasturiga singdirish orqali o'qituvchilar o'quvchilarni nafaqat akademik, balki ijtimoiy va hissiy jihatdan kelajakdagi muammolarga tayyorlaydigan yaxlit ta'limni ta'minlashi mumkin.

Afzalliklariga qaramay, 4K modelini integratsiyalash o'quv dasturlarini qayta ishlab chiqish, o'qituvchilarni tayyorlash va resurslarni taqsimlash kabi muammolarni keltirib chiqaradi. Muvaffaqiyatli amalga oshirish o'qituvchilarning har tomonlama malakasini oshirishni, ta'lim menejerlarining qo'llab-quvvatlashini va baholash strategiyalarini ko'nikmalarga asoslangan baholashni o'z ichiga olgan holda o'zgartirishni talab qiladi.

"4K" modeli nafaqat ta'lim tendensiyasi, balki boshlang'ich ta'limga yondashuvning zaruriy evolyutsiyasidir. Ijodkorlik, tanqidiy fikrlash, hamkorlik va muloqotni rivojlantirish orqali maktablar o'quvchilarni innovatsion, o'ychan va hamkorlikka asoslangan shaxs sifatida o'sishga undaydigan muhitni yaratishi mumkin. Ushbu kompetensiyalarni erta o'zlashtirish ta'lim natijalarini o'zgartirishi va talabalarni zamonaviy hayotning murakkabliklariga yaxshiroq tayyorlashi mumkin, bu ta'limning asosiy yillarida "4K" modelining muhimligini ta'kidlaydi.

Jahon ta'limining rivojlanayotgan manzarasida kengroq kognitiv va shaxslararo qobiliyatlarni o'z ichiga olgan an'anaviy akademik ko'nikmalardan tashqariga chiqadigan o'quv dasturiga ehtiyoj paydo bo'ldi. Boshlang'ich ta'limda ta'lim sifatini oshirishning istiqbolli asoslari sifatida kreativlik, tanqidiy fikrlash, hamkorlik va muloqotga yo'naltirilgan "4K" modeli belgilandi. Tadqiqotning maqsadi "4K" modelining pedagogik asoslari, uni boshlang'ich sinflarda joriy etish va ta'lim sifatiga ta'sirini ochib berishdan iborat. 4K modelining komponentlarini quyidagicha tushuntirish mumkin:

Konstruktivizm o‘quvchilar 4K modelining faol ta’lim jihatlariga yaxshi mos keladigan tajribalar va mulohazalar orqali bilimlarni yaratishni taklif qiladi. Bu jarayon quyidagi tavsiflarni o‘z ichiga oladi:

- kuzatish va boshqalar bilan o‘zaro ta’sir qilish orqali o‘rganishga urg‘u beradi, modelning hamkorlik elementlarini qo‘llab-quvvatlaydi.

- turli xil iste’dodlarni tarbiyalash ko‘proq shaxsiylashtirilgan va samarali ta’limga olib kelishi mumkinligini taklif qiladi, bu ijodkorlik va kommunikativlikni rivojlantirishning asosiy jihati hisoblanadi

- talabalarning bir necha yil davomidagi rivojlanishini kuzatish uchun bo‘ylama o‘rganish.

- o‘qituvchilar, talabalar va ota-onalar bilan sifatli suhbatlar va fokus-guruhlar.

- o‘quvchilarning ishtiroki va o‘zlashtirish ko‘rsatkichlarining yaxshilanishini baholash uchun miqdoriy so‘rovlar.

- o‘qitish amaliyoti va o‘quvchilar o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlarni hujjatlashtirish uchun sinflarda kuzatuv tadqiqotlari.

- “4K” modelining samaradorligi bilan bog‘liq takrorlanuvchi mavzularni aniqlash uchun sifatli ma’lumotlarni tematik tahlil qilish.

- o‘quv natijalari va jalb etilganlik darajasidagi o‘zgarishlarni baholash uchun markaziy tendensiya va dispersiya o‘lchovlaridan foydalangan holda miqdoriy ma’lumotlarning statistik tahlili.

- o‘qituvchilarni “4K” modeli tamoyillari va uni auditoriyada amaliy qo‘llash bo‘yicha o‘qitish bo‘yicha seminar-treninglar.

- o‘qitish strategiyalarini takomillashtirish uchun kouching va tengdoshlar bilan hamkorlik sessiyalari kabi doimiy qo‘llab-quvvatlash tizimlari.

-“4K” komponentlarni mavjud kursiga integratsiya qilish

- nafaqat o‘quv ko‘nikmalarini, balki ijodkorlik, hamkorlik va muloqot qobiliyatlarini ham o‘lchaydigan baholash vositalarini ishlab chiqish.

Xulosa qilib aytilganda, "4K" modeli zamonaviy pedagogik nazariyalarga mos keladigan yanada integratsiyalashgan va mahoratga yo‘naltirilgan ta’lim tizimiga o‘tishni anglatadi. Uni boshlang‘ich ta’limga joriy etish maktab ta’limining sifati va dolzarbligini sezilarli darajada

oshirishi, o‘quvchilarni zamonaviy hayotning murakkabliklariga yanada samarali tayyorlashi mumkin.

“4K” modeli orqali o‘qitilgan o‘quvchilar o‘zlarining ijodiy va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini namoyon etish, shuningdek, jamoaviy ishlash va muloqot qilish kabi asosiy ko‘nikmalarni rivojlantirish imkoniyatiga ega bo‘ladilar. Bu esa ularning kelajakdagi ta’lim va kasbiy faoliyatlarida muvaffaqiyatli bo‘lishlarini ta’minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni. 2020-yil 23-sentyabr. O‘RQ-637-son.
2. Tursunova L. "Boshlang‘ich ta’limda kommunikativ kompetentsiyani shakllantirish". O‘zbekiston. Sharq nashriyoti – 2021.
3. Sa’dullayev M. "21-asr ko‘nikmalarini shakllantirishda integratsiyalashgan yondashuvlar". O‘zbekiston. Yangi asr avlodi nashriyoti - 2020.
4. Ismoilov A. [va boshq.]. – O‘qish savodxonligi qamrov doirasi. “Ta’lim sifatini baholash tadqiqotlarni amalga oshirish milliy markazining matbaa bo‘limi”. Toshkent. – 2021.